

16. Философский энциклопедический словарь / гл. ред. Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалёв, В.Г. Панов. – М. : Сов. Энциклопедия, 1983. – 840 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://philosophy.niv.ru/doc/dictionary/philosophical/index.htm>

УДК 005.73

DOI

ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ НА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

САВЕЛЬЕВА О.А.,

**канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
управления бизнесом и персоналом
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье рассмотрены ключевые особенности организационной культуры образовательного учреждения ВПО, обозначена её взаимосвязь с организационным поведением, выделены уровни влияния на качество образования и субъекты оценивания качества.

Ключевые слова: организационная культура, качество образования, субъекты оценивания.

IMPACT OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON THE QUALITY OF EDUCATION

SAVELYEVA O.A.,

**Ph.D. economy Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Business
and Human Resources Management,
Donetsk National Technical University,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article considers the key features of the organizational culture of an educational institution of higher education, outlines its relationship with organizational behavior, highlights the levels of influence on the quality of education and the subjects of quality assessment.

Keywords: organizational culture, quality of education, subjects of assessment.

Актуальность. В настоящее время вопросам формирования организационной культуры в образовательных организациях уделяется всё больше внимания, поскольку игнорирование столь важного фактора может привести к обострению противоречий в поведении научно-

педагогического коллектива и негативно отразиться на качестве образования.

Анализ последних исследований и публикаций. Различные аспекты функционирования организационной культуры образовательных учреждений, а также факторы, влияющие на качество образования, освещены в работах многих современных исследователей. Так, А. В. Попов, А. В. Волочай, А. Г. Лугинина в статье «Типологизация организационной культуры в контексте ее ценностных ориентаций» актуализируют подходы, в соответствии с которыми типологизация организационной культуры строится на основании ценностных ориентаций организации [7]. Значимый вклад в описание возможностей применения гибких методологий AGIL, в образовании внесла исследователь А. Н. Афзалова. Описанный ею опыт показывает, что Agile может быть эффективным, не только в описанный ранее Т. Парсонсом условиях, но и там, где можно применять активное и основанное на проектах обучение, и применение гибких методологий к обучению и преподаванию трансформирует передачу знаний, концентрирует внимание на сотрудничестве сторон. Основное внимание уделяется не жестким планам, а гибкости, необходимой для учета обратной связи студентов и их различных способностей, интересов, трудностей и опыта, направленных на раскрытие их скрытых сильных сторон. Акцент делается на обеспечение ценностей как с точки зрения конкретных результатов обучения по дисциплине, так и с точки зрения полученных навыков, таких как организация, планирование, сотрудничество и командная работа [2].

С позиции педагогической теории и практики было уточнено понятие «организационная культура» М. С. Можаровым [4]. Исследователь главным образом выделяет практико-ориентированный подход к формированию организационной культуры, в основе которого лежит производство продуктов культурной деятельности, освоение в процессе производства культуросообразных норм поведения и принятие субъектами этих норм в качестве ценностей организационной культуры.

Также с педагогической точки зрения к вопросу обеспечения качества образования подошли Ф. Л. Ратнер, Н. В. Тихонова [8]. По мнению исследователей, качество образования представляет собой процесс постоянного совершенствования всех компонентов учебно-воспитательного процесса с целью достижения результатов, которые были спрогнозированы в зоне потенциального развития обучаемых и при необходимости скорректированы с учётом их индивидуальных особенностей и других внешних условий.

Целью настоящей работы является рассмотрение организационной культуры как фактора, влияющего на качество образования в высшем учебном заведении.

Изложение основного материала исследования. Любое образовательное учреждение нуждается в выработке организационной культуры, направленной на поддержание интереса сотрудников и учащихся к получению знаний, стимулирующей научно-исследовательский интерес и желание быть профессионалом в своей специальности. Как правило, организационная культура сознательно формируется руководством для решения задач внутренней интеграции и адаптации к внешней среде. Поэтому её содержание неразрывно связано с институциональной средой и социально-психологическими характеристиками кадрового состава.

Ряд исследователей-социологов характеризуют организационную культуру в качестве набора общепринятых моделей и образцов поведения, а также ценностей, коллективных убеждений, которые направлены на поддержание заданного эталона действий и проявляющиеся через определенные символические средства [5, с. 169-178].

Социологический подход часто применяется при анализе организационной культуры, с опорой на разработки Т. Парсонса [1, с. 85-88]. Ученый один из первых обозначил связь между культурой организации и результатами её деятельности. Впоследствии им была предложена модель AGIL, описывающая функции любой социальной системы, которые необходимы в первую очередь для её выживания. К этим функциям относятся: адаптация, достижение целей, интеграция, легитимность [2, с. 36-39]. Применительно к образовательной организации модель можно объяснить следующим образом: для выживания и процветания учебное заведение должно быть способным быстро адаптироваться к условиям меняющейся внешней среды; ставить перед собой реальные цели и достигать их; интегрировать свои структурные подразделения в единое целое; признаваться людьми и иными организациями в юридическом порядке.

В рамках модели AGIL функции организационной культуры конкретизируются и дополняются в зависимости от обстоятельств. Конкретными функциями организационной культуры образовательной организации можно назвать: ценностно-образующую; регулятивную; коммуникативную; мотивирующую.

Ценностно-образующая функция нацелена на создание, поддержание и развитие организационных ценностей, приобщение новых сотрудников к ним, формирование продуктивной социальной среды.

Коммуникативная функция реализуется через создание коммуникационных связей, как формальных, так и неформальных. В свою очередь, регулятивная функция отображается в возможности

формального закрепления ценностей, разделяемых сотрудниками, формировании регламентированного делового поведения.

При помощи мотивирующей функции организационной культуры сотрудники определяют своё место, роль, статус и предназначение в образовательной организации, способы достигать цели и миссии. Она же помогает и реализовывать научный интерес и профессиональные устремления, если за основу положены гносеологические принципы.

Таким образом, для эффективного функционирования организационная культура образовательного учреждения должна содержать элементы: миссию, цели, нормы поведения и коммуникации, нормы взаимоотношений, ценности, культуру труда, разные символы и иные атрибуты, необходимые для поддержания микроклимата. Из перечисленных элементов наибольшее значение для качества труда, а следовательно, качества знаний и образования, имеют ценности. Однако следует подчеркнуть, что наличие элементов культуры, не означает её эффективность. Главное, какие ассоциации и отклик данные элементы вызывают у сотрудников, насколько разделяемы ими, и какая степень вовлеченности у них для того, чтобы транслировать оргкультуру в своём поведении. Следует отметить взаимное влияние культуры и поведения. Поведение сотрудников организации способно косвенно воздействовать на организационную культуру – укреплять и совершенствовать существующие ценности, или же дополнять и развивать постепенно новые (см. рис.1).

Рис. 1. Взаимовлияние организационной культуры и поведения

Особое значение в поведении сотрудников образовательной организации имеет то, как они реализуют образовательную культуру в своей главной деятельности – формировании и передачи знаний обучающимся. Высокоразвитая, ориентированная на стремление к развитию профессионального и научно-исследовательского мышления культура учебного заведения способствует повышению качества образования, морального духа и учебной дисциплины сразу на нескольких уровнях: уровне обучающегося, уровне научно-педагогического работника, общеорганизационном уровне (табл.1).

Таблица 1

Уровни влияния организационной культуры образовательного учреждения ВПО на качество образования

Уровень, на который влияет оргкультура	Показатели влияния
Уровень обучающегося	<ol style="list-style-type: none"> 1) Стремление получать новые знания; 2) Интерес к научно-исследовательской деятельности; 3) Вовлеченность в общественную жизнь образовательного учреждения; 4) Сохранение хорошей успеваемости.
Уровень научно-педагогического сотрудника	<ol style="list-style-type: none"> 1) Стремление постоянно совершенствовать знания, дополнять свои квалификационные навыки; 2) Профессиональный и научный рост; 3) Вовлеченность в общественную жизнь образовательного учреждения; 4) Устойчивая трудовая мотивация.
Уровень общеорганизационный	<ol style="list-style-type: none"> 1) Развитие устойчивых внешних и внутренних связей; 2) Повышение способности адаптации; 3) Укрепление имиджа и конкурентоустойчивости; 4) Сохранение контингента обучающихся; 5) Умеренная текучесть кадров.

Представленные уровни влияния оргкультуры и показатели подтверждают классическое воззрение Г.Ф. Гегеля относительно того, что категория качества объекта не может быть сведена к его отдельным свойствам. Качество выражает целостную характеристику функционального единства существующих свойств объекта, его внутренней и внешней определенности, относительной устойчивости, его отличия от других объектов [9, с. 46-51].

Оценить качество высшего образования можно, лишь учитывая позиции субъектов оценивания[3, с. 105-109]. Под субъектами оценивания понимаются те заинтересованные стороны, которые вовлекаются в систему обеспечения качества как эксперты, высказывающие свое мнение о различных аспектах образовательного процесса. Они могут быть как внутренними, так внешними (рис.2).

Рис. 2. Схема диспозиции субъектов оценивания качества образования

В первую очередь, основные субъекты оценивания качества образования в учебном заведении – это студенты. Проходя обучение и вливаясь в жизнь образовательной организации, обучающиеся меняют свое отношение к образованию, осознавая необходимость получения профессиональной подготовки, которая позволит им в будущем стать востребованными специалистами. Понимание целей образования и организации позволяет им принимать активное участие в обучении, что невозможно без сильной поддержки организационной культуры.

Помимо студентов, внутренними субъектами оценки качества образования являются научно-педагогические кадры и руководящий состав, иногда включают учебно-вспомогательный персонал. Каждый преподаватель оценивает качество своей работы и организации образовательного процесса в целом, качество усвоения студентами знаний, умений и навыков, а руководство больше нацелено на контроль. Методисты, библиотекари, сотрудники лабораторий и иных

структурных подразделений помогают обучающимся и преподавателя в организации учебного процесса, и в большей мере оценивают имеющиеся материально-технические и иные ресурсы, необходимые для образовательного процесса [3, с. 105-109].

Среди внешних субъектов наиболее полно оценить качество образования могут работодатели, которые впоследствии нанимают специалистов с того или иного вуза, затем государство через своих представителей, близкое окружение обучающегося и общество в целом. Таким образом, оценка деятельности вуза носит полисубъектный характер. Следует отметить, что все субъекты оценивания прямо или косвенно воздействуют на организационную культуру учебного заведения. Под их влиянием могут корректироваться цели и ценности, нормы поведения, организационный климат, имидж вуза и другие составляющие культуры, что в свою очередь ведет к удовлетворенности или неудовлетворенности заинтересованных сторон.

Выводы. Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что организационная культура тесно связана со стратегией развития образовательного учреждения и оказывает воздействие на качество образования, получая от последней обратное корректирующее воздействие. Чем сильнее оргкультура, и чем больше она ориентирована в своих целях на стремление совершенствовать знания, развивать любознательность и научный интерес, как у сотрудников, так и обучающихся, тем выше её способность адаптации к внешней среде, теснее внутренние взаимосвязи за счет более эффективной коммуникации, и сохраняется дольше мотивация на высокопродуктивную и инновационную деятельность.

Список использованных источников

1. Арлашкина, О. В. Концепция Т. Парсонса как инструмент теоретического анализа социального взаимодействия в системе управления кадрами организаций / О. В. Арлашкина // Теория и практика общественного развития. – 2010. – № 3. – С. 85-88.

2. Афзалова, А. Н. Использование гибких методологий AGIL в современном образовании. Анализ зарубежной литературы / А. Н. Афзалова // Проблемы современного педагогического образования. – 2019. – № 65-2. – С. 36-39.

3. Богдан, Н. Н. Организационная культура вуза: теория, исследование, практика: Монография / Н. Н. Богдан, М. Г. Масилова, И. Ю. Парфенова. – Владивосток : Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 2014. – 251 с.

4. Можаров, М. С. Уточнение понятия «организационная культура»: педагогический аспект / М. С. Можаров // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2015. – № 44. – С. 133-139.

5. Патутина, Н. А. Социально-педагогические аспекты формирования организационной культуры / Н. А. Патутина // Сибирский педагогический журнал. – 2008. – № 6. – С. 169-178.

6. Патутина, Н. А. Социально-педагогическая концепция формирования организационной культуры корпорации / Н. А. Патутина. – Москва : Московский социально-экономический институт, 2012. – 199 с.

7. Попов, А. В. Типологизация организационной культуры в контексте ее ценностных ориентаций / А. В. Попов, А. В. Волочай, А. Г. Лугинина // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. – 2022. – № 1. – С. 58-63.

8. Ратнер, Ф. Л. Качество образования: педагогический аспект / Ф. Л. Ратнер, Н. В. Тихонова // Высшее образование в России. – 2019. – Т. 28. – № 12. – С. 87-96.

9. Фрайман, А. С. «Качество» как философская категория / А. С. Фрайман // Вестник Челябинского государственного университета. – 2012. – № 9(264). – С. 46-51.

УДК 005.32 : 613/614

DOI

СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СМИРНОВ С.Н.,

**канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры
управления персоналом и экономики труда;
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

НИКОЛЬСКАЯ А.С.,

**ассистент кафедры управления персоналом
и экономики труда
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Статья посвящена стимулированию профессионального развития персонала в сфере здравоохранения. Выявлено, что развитие персонала обеспечивается стабильностью рабочего места, возможностями карьерного роста и приобретения новых специальных знаний и навыков. Предложены